

Amir Temur homiyligida Markaziy Osiyoda fan va madaniyatining yuksalishi **The rise of science and culture in Central Asia under the auspices of Amir** **Temur**

Muhammadov Zohidjon Aliboy o‘g‘li

Annotatsiya. Maqolada Sohibqiron Amir Temur davrida ilm-fan, madaniyat sohalaridagi yutuqlar, shuningdek, tarixchi olimlarning temuriylar davriga oid ilmiy-tadqiqot faoliyatlari muallif tomonidan tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlari: «Suluk ul-mulk» («Podsholarga qo‘llanma»), «Tuzuklar», Saroy kengashlari, Jurjon viloyati, Tog‘u qishlog‘i, «Zafarnoma», «Tarixnoma» asarlari.

Abstract. In the article, the author analyzes the achievements in the fields of science and culture during the time of Sahibqiron Amir Temur, as well as the scientific research activities of historians and scientists related to the period of the Timurids.

Key words: "Suluk ul-mulk" ("Guide to kings"), "Tuzuklar", palace councils, Jurjan region, Togu village, works "Zafarnama", "Tarikhnama".

O‘zligini anglashga bel bog‘lagan har bir xalq va millat avvalo buyuk ajdodlari, siyosiy, harbiy arboblari, va ulug‘ allomalarining mamlakat, qolaversa, jahon tarixida tutgan o‘rni, xizmatlarini e‘zozlashni o‘rniga qo‘yadi. Ana shunday kishilardan biri bu buyuk sohibqiron Amir Temur bo‘lib, uning zakovati, mardligi, jasorati, vatanparvarligi, topqirligi, ilm-fan homiysi ekanligi, temir irodaviy xususiyatlari biz, yosh avlodlar uchun ibrat, hayot maktabi, Vatanga xizmat qilish namunasi bo‘lib qolishi lozim. Ulug‘ bobomiz Amir Temur ko‘hna Shahrisabzga qarashli Xo‘jailg‘or qishlog‘ida 1336-yil 9-aprel kuni tug‘ilgan. Otasi Tarag‘ay Bahodir Markaziy Osiyoning ijtimoiy-siyosiy hayotida katta nufuzga ega bo‘lgan barlos qavmidan chiqqan o‘rtahol beklardan bo‘lib, Chig‘atoy xonlaridan bo‘lgan Qozonxon (1338-1346) lashkarida xizmat qilardi. Onasi Takina begim esa Buxorolik mashhur faqih Toj ash-sharia (shariat toji) tahallusi bilan mashhur bo‘lgan Ubaydulla ibn Ma’sudning qizi edi.

Tarixchi olim Bo‘riboy Ahmedovning ta’kidlashicha, o‘sha zamonlarda xonzoda, shahzoda va bekozodalar yoshligidan maxsus ustozlar tomonidan ot chopish, harbiy ilmlarni o‘rganish, ov, saltanat tebratish, ya’ni amaldorlarni tanlash va o‘z o‘rniga qo‘yish, hukumat ishlarini yuritish, fuqarolarning arz-shikoyatlarini eshitish va hukm chiqarish kabi bilimlarni o‘rganganlar. Bundan «Suluk ul-mulk» («Podsholarga qo‘llanma»), «Tuzuklar» va boshqa bizgacha etib kelgan asarlar guvohlik beradi. Demak, albatta, Temur ham yoshligidan shu ilmlarni o‘zlashtirib. Tarixiy kitoblarda Temur 7 yoshidan Qur’onni yod bilgan, 12 yoshida bolalarcha o‘yinlardan orlanadigan, 16-18 yoshida qilichbozlik, nayzabozlik va ov qilish san’atini mohir egallaganligi va 20 yoshida abjir chavandoz bo‘lib etishganligi ta’kidlanadi. Amir Temur o‘zining keyinchalik qo‘lga kiritgan barcha zafarlarini piru ustozlari Mulla Alibek, Shayx Shamsuddin Kulol, Shayx Zayniddin Abu Bakr Tayobodiy va Mir Sayyid Baraka nomlari bilan bog‘lagan edi.

Sohibqiron Amir Temur tarixan o‘sha murakkab vaziyatda, XIV asrning 60-yillarida siyosat maydoniga chiqadi, ya’ni o‘zaro feodal tarqoqliq urushlariga barham berish, mamlakatni mug‘ul istibdodidan ozod etish uchun markazlashgan kuchli davlat tuzish zaruratini birinchilardan bo‘lib anglab etadi. Temurning haq va adolat yo‘lida boshlagan bunday qutlug‘ ishining shiori «Rosti-rusti» bo‘lib, uning ma’nosi «Haqquy bo‘lsang najot topasan» demakdir. Shu tariqa Movarounnahrni mug‘ul zulmidan ozod qilishni va markazlashgan kuchli davlat tuzishni o‘z oldiga bosh maqsad qilib qo‘ygan Temur o‘zining barcha faoliyatida shunga amal qilib yashadi.

Ilm-fan va madaniyat saltanat uchun qanchalik zarurligi his qilgan Amir Temur olim va fozil kishilarni o‘ziga do‘st tutgan, ularning izzat-hurmatini o‘rniga qo‘ygan, davlatni idora qilishda ularning kengash va maslahatlaridan foydalangan. Qariyb 150 yillik mo‘g‘ul istibdodi davrida ilm-fan tushkunlikka uchrab, faqat Amir Temur davriga kelib mamlakatda osoyishtalik o‘rnatildi, tarixiy-ma’rifiy urf-odatlar qayta tiklanib, Temur fan va madaniyatning ham jonkuyar homiysi bo‘lib maydonga chiqdi. Temur o‘z saroyiga ilmu-fanning turli sohalari bo‘yicha iqtidorli olimlarni jalb etadi. Temurning o‘zida ham ilmga zo‘r ishtiyoq bo‘lganligi haqida hatto frantsuz muarrix Alfons de Lamarti shunday deb yozgan: «Amir Temur din, tibbiyot, tarix, huquq va

astronomiya ilmining bilimdoni, ko‘p qo‘llanuvchi uch til – turkcha, forscha va arabchani g‘oyat mukammal bilgan, zarofat va qudrat ila yozish mahoratini puxta egallagan bir hukmdor edi». Shuningdek, Temurning ilmga qiziqishi haqida Sultoniya episkopining xotiralarida shunday deyiladi: «Temur, ayniqsa, tarixni, fiqh va harbiy ilmni yaxshi bilar, me‘morchilik, falsafa, tabobat va yulduzshunoslikka qiziqar, she‘riyat va musiqani yoqtirar, o‘zi ham she‘rlar o‘qir edi. Temur o‘z ona tili - turk-o‘zbek tilidan tashqari, fors va arab tillarida bimalol so‘zlashgan».

Tarixdan ma‘lumki, Sharq mamlakatlarida davlat boshliqlari o‘z saroylarida iqtidorli olimu shoirlarni to‘plaganlar, davlat ahamiyatiga molik masalalar xususida ular bilan kengashib turganlar. Sohibqiron Temurning ham mazkur an‘anaga rioya qilganligini farang muarrix L.Lyangle ham ta‘kidlab shunday yozadi: «Temur olimlarga seriltifotli edi. Bilimdonligi bilan bir qatorda sofdilligini ko‘rgan kishilarga ishonch bildirardi. U tarixchilar, faylasuflar, shuningdek, ilm-fan, idora va boshqa ishlarda bilimdon bo‘lgan barcha kishilar bilan suhbatlashish uchun ko‘pincha taxtdan tushib, ularning yoniga kelardi. Negaki, Temur bu sohalarga g‘amxo‘rlik qilishga asosiy e‘tiborni berar edi». Shu bilan birga Amir Temurning qaysi mamlakatni zabt etmasin, u erdan olimu fozillar, elga tanilgan san‘at ahlini va turli tuman kasb-hunar egalarini Samarqandga olib kelganligi tarixdan ma‘lum. Masalan, Ibn Arabshohning «Ajoyib ul-maqdur fi tarixi Taymur» («Temur tarixida taqdir ajoyibotlari») nomli asarida ana shunday olimlardan ba‘zilari haqida qisqa, lekin o‘ta qimmatli ma‘lumotlar keltirilgan. Masalan, «O‘z saltanati kunlarida Temur Samarqandga faqih olimlardan mavlono Abdulmalikni hosil etgan edi – u «Hidoya» sohibi (Burhoniddin al-Marg‘inoniy)ning avlodidan bo‘lib, mudarrislik qilar, shatranj va narddan ta‘lim berar hamda yagona bir holatda she‘r va nazm etardi». Shuningdek, «Temurning muhaqqiq (olim)lardan mavlono Sa‘uddin at-Taftazoniyni – u 791-yilning muharram (1389- yil yanvar) oyida Samarqandda vafot etdi va Sayyid Sharif Muhammad Jurjoniyni – u Sherozda vafot etdi , hamda muhaddis olimlardan Shayx Shamsuddin Muhammad ibn al-Jazoriy (Temur uni Rumdan olib kelgan) va boshqalarni Samarqandga olib keldi». «Mana shular, – deb yozadi Ibn Arabshoh, – men tanib, zikriyu ismi xotirimga kelgan kishilardurlar. Ammo men bilmagan yoinki bilganu biroq zikriyu ismi xotirimga

qolmagan kishilar son-sanoqsiz bo‘lib, hisob-kitobdan xorijdur. Xullasi kalom, Temur har bir foydali jonni yig‘ib, nimaiki bo‘lsa sarasini Samarqandga keltirdi. Natijada, Samarqandda har bir ajoyib fan ahli namoyandasidan va san’atlar g‘aroyib uslubidan, fazilati peshonasida nishona bo‘lib, o‘z tengqurlaridan ustun turgan o‘z sohasida alloma kishilar yig‘ilgan edi».

Amir Temur davrida Samarqandda ilm-fanning rivojlanishiga, ayniqsa, mashhur faylasuflardan Sa‘duddin bin Umar at-Taftazoniy va Mir Sayyid Sharif al-Jurjoniy katta hissa qo‘shdilar. O‘z davrining ko‘zga ko‘ringan faylasufi, fiqhshunosi va qomusiy olimi bu - Sa‘duddin bin Umar at-Taftazoniy (vafotini Fasixiy (Mujmal, 174 bet) 787 (1386) yil, Xondamir (Habib us-siyar, 88 bet) 797 (1394-1395) yil deb ko‘rsatsalarda, hozirgi adabiyotlarda Ibn Arabshoh yozganidek, 1389-yil deb keltiriladi) bo‘lib, u asli Xurosonning Niso shahri yaqinidagi Taftazon degan joyda tavallud topadi. Taftazoniy 16 yoshidan arab tilini, tafsir, fiqh, mantiq, islom aqidalarini mukammal o‘rganadi. Shuningdek boshqa ilmlarda ham zamonasining yagona kishisi bo‘lgan Taftazoniy Temur saroyida o‘tkazilib turiladigan ilmiy diskussiyalarning faol ishtirokchisi bo‘lgan qomusiy olim edi. U G‘ijduvon, Turkiston, Seraxs, Hirot va boshqa shaharlardagi madrasalarda mudarrislik qiladi. Umrining oxirgi yillarini Samarqandda Temur saroyida o‘tkazadi. Taftazoniy ilmning ko‘p sohalarida, mantiq, sarfu nahv, fiqh, kalom, insho, geometriya va boshqa ilmlarda ijod etganligini J.Yaxshilikov va Sh.Ahadovlar ham o‘zlarining «Temuriylar ma’naviyati» nomli asarida qayd etadilar. Masalan, uning «As-sa’diya», «Tahzib ul-mantiq va al-kalom», «Al-irshod al-xodi» kabi asarlaridan biri (mualliflar bu erda aynan qaysi asar ekanligiga aniqlik kiritmaganlar) chiziqlarning paralleliga bag‘ishlangan bo‘lib, Taftazoniy unda Evklidning mashhur beshinchi aksiomasini sharhlashga harakat qiladi va ikki to‘g‘ri chiziqni uchinchi to‘g‘ri chiziq kesganda hosil bo‘ladigan burchagi unga qo‘shni bo‘lmagan ikki burchagining yig‘indisiga teng kelishi zarurligini isbotlab ko‘rsatadi. Shu jarayonda u o‘tkir va o‘tmas, qo‘shni va yoyiq burchaklarning boshqa bir qator xossalari ham ta’riflaydi hamda dalillaydi.

Ali ibn Muhammad Sayyid Sharif Jurjoniy (1339-1413) mashhur faylasuf, mantiqshunos, astronom, she’rshunoslik va tilshunos olim bo‘lib, uning tug‘ilgan

joyini, J.Yaxshilikov va Sh.Ahadovlar keltirgan ma’lumotga ko‘ra, Jurjon viloyatining Tog‘u qishlog‘i ko‘rsatilsa, Ibn Arabshoh asariga yozilgan izohda Esa uning Sherozda tug‘ilganligi va 1388-yilda Temur Sherozni zabt etganida Jurjoniyni Samarqandga olib kelganligi keltiriladi[1, B 8].

Shunday qilib, Temur davrida Samarqandda, nainki Samarqandda, balkim butun Turonzamin o‘lkasida fanning barcha sohalari gurkirab o‘sadi, tabiiy va gumanitar fanlar sohasida bir qator buyuk olimlar etishib chiqadi, ular jahon fani va madaniyatiga munosib hissa qo‘shadilar. Ayniqsa, bu davrda, atoqli tarixshunos va manbashunos Bo‘riboy Ahmedov ta’kidlaganidek, tarix fani taraqqiy etib, tarix ilmi bobida sohibqiron Amir Temurning harbiy zafarli yurishlarini o‘zining «Zafarnoma» asarida yoritgan Sharafiddin Ali Yazdiy, Temur xizmatida munshiylik qilib, keyinchalik jug‘rofiy va tarixnavis olim sifatida tanilgan «Zubdat ut-tavorix» (Tarixlar qaymog‘i) asarining muallifi Hofizu Abro‘, Temur devonining arboblaridan biri, «Tarixnoma» asarining muallifi Tojiddin as-Salmoniy, Temur hayot paytida (1405-yilgacha) unga bag‘ishlab «Zafarnoma» asarini yozib tugatgan Nizomiddin Shomiy, Temurning tarjimoni, Shom (Suriya) olimlari bilan suhbatda tarjimonlik qilgan mavlono Abdujabbor, Temurning Hindiston yurishida qatnashgan, 1399-1403 yillar orasida Temur bo‘yruq‘iga binoan ushbu yurish haqida «Kundalik» yozgan G‘iyosiddin Ali Yazdiy va boshqalar tarixnavislik sohasida barakali ijod qiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. О.Назаров.Фан ва техника тарихи. –Т., “Lesson press”. 2022.
2. Ахмедов Б. «Улуғбек» Т., 1994.
3. Абдунабиев А. Вклад в мировую цивилизацию. Т., 1998.
4. Бурхониддин Ал-Марғиноний. Хидоя. Т., 2000.
5. Комилов Н. Тафаккур карвонлари. Т., 1999.
6. Кодиров А. Ўрта Осиёда медицинанинг пайдо булиши. –Т., 1990. 27.
7. Маънавият юлдузлари. Т., 1999.

8. Nematov, R. A., & Almanov's, Q. O. (2022). The role of historical sources in the study of the history of the turkish empire. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 2(10), 25-31.
9. Неъматов, Р. (2023). Илк ўрта асрлар Хоразм тарихшунослигининг бугунги ҳолати. *История и культура центральной Азии*, 1(1), 122-125.
10. Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences*, 3(6), 14-23.
11. НЕЪМАТОВ, Р. (2023). ХОРАЗМ АФРИҒИЙЛАР СУЛОЛАСИ–ТУРК ХОҚОНЛИГИ СИЁСИЙ АЛОҚАЛАРИ. *Journal of Fundamental Studies*, 1(7), 16-23.
12. OBID, N., ULUGBEK, M., SHAROF, M., & RUSTAM, N. (2022). SOME CONSIDERATIONS OF THE COUNTRY LIFESTYLE DURING THE PERIOD OF PUBLIC COLLECTIVIZATION. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 86-94.
13. Nazarov, O. R., & Nematov, R. A. O. (2020). FROM THE HISTORY OF UZBEKISTAN'S COOPERATION WITH UNESCO. *Bulletin of Gulistan State University*, 2020(4), 45-49.
14. Ne'matov, R. (2023). ILK O 'RTA ASRLARDA XORAZM TARIXSHUNOSLIGINING O 'ZIGA XOS JIHATLARI. *Interpretation and researches*, 1(21).
15. Неъматов, Р. А. У. (2020). Интеллектуальное и культурное наследие узбекского народа. *Наука, образование и культура*, (4 (48)), 85-87.
16. Obid, N., Samandar, K., & Rustam, N. (2023). THE EMERGENCE OF A STATE SYSTEM IN THE LOWER SYRDARYA REGION. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 3(3), 68-75.
17. Неъматов, Р., & Нормўминов, Ж. (2024). ХИВА ХОНЛИГИДА ТАЪЛИМ БОСҚИЧЛАРИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. *Talqin va tadqiqotlar*, 2(3 (40)).

18. Ne'matov, R., & Tohirov, U. (2024). AMIR TEMURNING MOVAROUNNAHR VA DUNYO XALQLARIDA TUTGAN O'RNI. *Ilm-fan va ta'lim*, (7 (22)).

19. Mavlyanov, U. N. (2020). Problems of Ontology in the Heritage of Ali Safi. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(7), 540-545.

20. Nasriddinovich, M. U. (2021). ALI SAFIY AXLOQ QOIDALARIGA AMAL QILISHNING AHAMIYATI HAQIDA. *PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL*, (1).

21. Мавлянов, У. Н. (2020). ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ В НАСЛЕДИИ АЛИ САФИ. *Вестник Российского философского общества*, (1-2), 200-209.

22. Mavlyanov, U. (2022). ABOUT “THE ART ACADEMY OF BAYSUNKUR”. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(06), 133-138.

23. Mavlyanov, U. N. (2021). FAHRUDDIN ALI SAFI'S TEACHING ABOUT BEING. *Bulletin of Gulistan State University*, 2021(2), 61-67.

24. Mavlyanov, U. N. (2023). Issues of Knowledge in the Legacy of Ali Safi. *Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals*, 3(07), 41-43.